

Instruments_SL_version of the studies in the project

What have we Learned from COVID-19 Experience in Teacher Education

Project duration:

1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

Project manager:

prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0002-3340-7611>,

mateja.plojvirtic@um.si

Project members:

prof. dr. Andrej Šorgo, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0002-6962-3922>,

andrej.sorgo@um.si

doc. dr. Kosta Dolenc, Faculty of Education, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0003-3277-2198>

kosta.dolenc@um.si

Študij na daljavo

Vprašalnik

Kratko ime ankete: Študij na daljavo - pilotna
Število vprašanj: 19
Število spremenljivk: 120
Status: Aktivna od: 30.11.2020 Aktivna do: 02.03.2021
Avtor: Kosta Dolenc, 20.11.2020
Spreminjal: Kosta Dolenc, 30.11.2020

Spoštovana študentka, spoštovani študent. Letos smo na Univerzi v Mariboru že drugič primorani izvajati študij na daljavo. Le-ta med drugim poteka v obliki predavanj v spletnem okolju MS Teams. Da bi lahko dvignili kakovost študija na daljavo pa moramo poznati dejstva in vaša dragocena mnenja o izvedbi in okoliščinah tako izvedenih predavanj. Z vprašalnikom želimo poiskati odgovor na raziskovalno vprašanje, kateri dejavniki bi lahko vplivali na učinkovitost in kakovost izvedbe predavanj v spletnem učnem okolju. Odgovarjanje na vprašalnik je prostovoljno in anonimno, pridobljeni rezultati pa namenjeni izključno želji po izboljšanju kakovosti predavanj na daljavo iz perspektive študenta. Ko pristopite k reševanju bomo to razumeli kot vaš pristanek. V kateremkoli trenutku lahko prekinete reševanje, vas pa vljudno prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja, čeprav vas bomo vprašali tudi o nekaterih osebnih okoliščinah, ki bi lahko vplivala na kakovost študija izvedenega na daljavo. V vprašalniku je uporabljena moška slovnična raba nanaša pa se na kogarkoli ne glede na biološki spol ali izbiro. Avtorji raziskave: dr. Andrej Šorgo, dr. Mateja Ploj Virtič in dr. Kosta Dolenc V primeru vprašanj ali dvomov kontaktirajte avtorje s pomočjo spletne pošte.

Q1 - Strinjam se z izpolnjevanjem ankete in analizo pridobljenih podatkov.

Da

Q2 - Spol

Moški

Ženski

Drugo

Q3 - Sem študent-ka

Razrednega pouka

Dvopredmetnih pedagoških študijskih programov

Enopredmetnih pedagoških študijskih programov

Drugo

Q4 - Zapišite, kako za vas veljajo naslednje trditve.

Q4		Vedno s telefonom/tablico	Pogosteje s telefonom/tablico kakor računalnikom	Pogosteje z računalnikom kakor s telefonom/tablico	Vedno z računalnikom
Q4a	Predavanja v videokonferenčnem sistemu spremljam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q4b	Seminarje v videokonferenčnem sistemu spremljam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q4c	Vaje v videokonferenčnem sistemu spremljam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q4d	Zadolžitve (naloge, predstavitve, itd..) opravi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q5 - Zapišite, kako za vas veljajo naslednje trditve.

Q5		skupini do 10 študentov	skupini med 10 in 20 študentov	skupini med 20 in 40 študentov	skupini nad 40 študentov
Q5a	Večina predavanj, ki se jih udeležujem v videokonferenčnem sistemu, poteka v	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q5b	Večina seminarjev, ki se jih udeležujem v videokonferenčnem sistemu, poteka v	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q5c	Večina vaj, ki se jih udeležujem v videokonferenčnem sistemu, poteka v	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q6 - Zapišite, katero povezavo uporabljate za udeležbo v videokonferenčnih sistemih

Q6		Samo mobilno (3G, 4G, LTE)	Pogosteje mobilno kakor stacionarno	Pogosteje stacionarno kakor mobilno	Samo stacionarno (LAN, WIFI)	Ne velja zame (nimam te naprave)
Q6a	Na računalniku	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q6b	Na mobilnem telefonu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q6c	Na tablici	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q7 - Zapišite, kako primerna je vaša infrastruktura in oprema za študij na daljavo

Q7		Nezadostna	Komaj zadostna	Primerna	Dobra	Odlična	Ne velja zame (nimam te naprave)
Q7a	Osebni / prenosni računalnik	<input type="radio"/>					
Q7b	Mobilni telefon	<input type="radio"/>					
Q7c	Delovni prostor	<input type="radio"/>					
Q7d	Mobilna povezava (3G, 4G, LTE)	<input type="radio"/>					
Q7e	Stacionarna povezava (LAN, WIFI)	<input type="radio"/>					

Q8 - Pri študiju na daljavo pretežno uporabljam videokonferenčni sistem

- Microsoft Teams
 Zoom
 Drugo

Q9 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Q	K	Text							
Q9a	ATT4	Izkušnja z delom v videokonferenčnem okolju je pripomogla k spremembi mnenja o njegovi uporabi v pozitivno smer.	<input type="radio"/>						
Q9b	SAT2	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot poučno.	<input type="radio"/>						
Q9c	SAT3	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot razumljivo.	<input type="radio"/>						
Q9d	SAT4	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot uspešno.	<input type="radio"/>						
Q9e	SAT1	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot zabavno.	<input type="radio"/>						
Q9f	PC3	Ob uporabi videokonferenčnega sistema imam vse pod nadzorom.	<input type="radio"/>						
Q9g	PC2	Ob uporabi videokonferenčnega sistema se počutim umirjeno.	<input type="radio"/>						
Q9h	PC4	Ob uporabi videokonferenčnega sistema se počutim zafrustrirano.	<input type="radio"/>						
Q9i	PC1	Ob uporabi videokonferenčnega sistema se počutim zmedeno.	<input type="radio"/>						
Q9j	SAT5	Po tem, ko sem preizkusil MS Teams, lahko izkušnjo opišem kot lahko.	<input type="radio"/>						
Q9k	PE2	Učenje je bolj zanimivo z uporabo videokonferenčnega sistema.	<input type="radio"/>						
Q9l	ATT1	Uporaba videokonferenčnega sistema je dobra ideja.	<input type="radio"/>						
Q9m	PU2	Uporaba videokonferenčnega sistema je izboljšala produktivnost mojega učenja.	<input type="radio"/>						
Q9n	PU3	Uporaba videokonferenčnega sistema je izboljšala učinkovitost mojega učenja.	<input type="radio"/>						
Q9o	PU1	Uporaba videokonferenčnega sistema je izboljšala uspešnost mojega učenja.	<input type="radio"/>						
Q9p	PU4	Uporaba videokonferenčnega sistema je koristna za moje učenje.	<input type="radio"/>						
Q9q	ATT3	Uporaba videokonferenčnega sistema je prijetna izkušnja.	<input type="radio"/>						
Q9r	PE3	Uporaba videokonferenčnega sistema je vznemirljiva izkušnja.	<input type="radio"/>						
Q9s	PE1	Uživam pri uporabi videokonferenčnega sistema.	<input type="radio"/>						

Q9t	EOU3	Videokonferenčni sistem je enostaven za uporabo.	<input type="radio"/>						
Q9u	EOU1	Videokonferenčni sistem je jasen in razumljiv.	<input type="radio"/>						
Q9v	EOU5	Videokonferenčni sistem nudi željeno uporabnost.	<input type="radio"/>						
Q9w	ATT2	Všeč mi je ideja uporabe videokonferenčnega sistema za učenje.	<input type="radio"/>						
Q9x	EOU2	Z lahkoto dosežem, da videokonferenčni sistem izvede, kar želim.	<input type="radio"/>						
Q9y	ATT5	Študijske obveznosti bi raje opravljal na fakulteti kot na spletu	<input type="radio"/>						
Q9z	EOU4	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot enostavno.	<input type="radio"/>						

Q10 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Pri študiju na daljavo, si želim, da bi profesorji izvajali predavanja, seminarje in vaje:

Q10	K	Text							
Q10a	CP1	Samo sinhrono (v obliki videokonferenc v skladu z urnikom)	<input type="radio"/>						
Q10b	CP2	Samo asinhrono (shranjeni pps/doc/pdf, posnetki predavanj za samostojen študij)	<input type="radio"/>						
Q10c	CP3	Študijski predmet se izvaja kombinirano: 1. Študijska gradiva za samostojen študij so na voljo kot shranjeni pps/doc/pdf, posnetki predavanj... 2. Enkrat tedensko se v videokonferenci izvedejo konzultacije s profesorjem v manjših skupinah.	<input type="radio"/>						
Q10d	CP4	Študijski predmet se izvaja kombinirano: 1. Študijska gradiva za samostojen študij so na voljo kot shranjeni pps/doc/pdf, posnetki predavanj... 2. Po potrebi se izvede individualna konzultacija s profesorjem v videokonferenci ali kateri drugi obliki.	<input type="radio"/>						
Q10e	CP5	Posamezno predavanje/seminar poteka kombinirano: 1. V videokonferenci se izvedejo strnjena predavanja (npr. 15-20 minut), 2. Sledi samostojno delo po navodilu učitelja (npr. 20	<input type="radio"/>						

		min), 3. Na koncu ure se v videokonferenci izvede skupna diskusija.								
Q10f	CP6	Praktične vaje bi demonstrirali s posnetkom.	<input type="radio"/>							
Q10g	CP7	Praktične vaje bi neposredno demonstrirali v videokonferenci.	<input type="radio"/>							
Q10h	CP8	Prejeli bi navodila za praktične vaje, ki bi jih izvedli samostojno in posredovali sliko/posnetek izdelka.	<input type="radio"/>							
Q10i	CP9	Praktične vaje bi izvedli na fakulteti takoj, ko bo mogoče.	<input type="radio"/>							

Q11 - V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišite.

Q12 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Ko (če) bom učitelj v osnovni šoli, bom v primeru pouka na daljavo izvajal :

Q12	K	Text								
Q12a	CI1	Ves pouk v obliki videokonferenc v skladu z urnikom.	<input type="radio"/>							
Q12b	CI2	Vsa gradiva in naloge bi učencem podal v spletni učilnici (povsem brez videokonferenc).	<input type="radio"/>							
Q12c	CI3	Pouk bi izvajal kombinirano: 1. navodila in naloge bi učencem podal v spletni učilnici. 2. učenci samostojno opravijo naloge in se učijo. 3. enkrat tedensko se v videokonferenci sestanem z vsemi učenci in jim podam povratne informacije.	<input type="radio"/>							
Q12d	CI4	Pouk bi izvajal kombinirano: 1. navodila in naloge bi učencem podal v spletni učilnici. 2. učenci samostojno opravijo naloge in se učijo. 3. enkrat tedensko se v videokonferenci sestanem s posameznim učencem in mu podam povratne informacije.	<input type="radio"/>							
Q12e	CI5	Šolska ura bi v videokonferenci potekala kombinirano: 1. v prvem delu ure bi v videokonferenci podal snov in navodila za delo, 2. sledi samostojno delo učencev po navodilu, 3. na koncu ure se v videokonferenci izvede skupna diskusija in pregleda naloge.	<input type="radio"/>							

Q13 - V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišite.

Q14 - Kje pa vas čevelj žuli?

Vprašanja za vas, ki si želite izboljšati študijski proces.

Študij na daljavo je v dobrem in slabem vnesel v življenja učiteljev in študentov številne novosti. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vpogled v okoliščine študija, ki bodo pripomogli k prepoznavanju stranskih učinkov le tega. S tem nam boste pomagali vpeljati izboljšave v študijski proces na daljavo.

Q15 - Ali trditve držijo.

Q15	Text	Da	Ne
Q15a	Prostor, v katerem študiram na daljavo, si delim z drugimi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15b	V prostoru, kjer študiram na daljavo, imam vso potrebno infrastrukturo za študij na daljavo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15c	Univerza/fakulteta nam je podala pravila obnašanja v spletnih učnih okoljih.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15d	Univerza/fakulteta nas je seznanila s priporočili o varnem delu z računalnikom.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15e	Univerza/fakulteta nas je seznanila s priporočili o primerni organizaciji delovnega prostora doma (delovna miza, osvetljenost, prezračevanje,...).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15f	Univerza/fakulteta mi je ponudila možnost izposoje računalnika.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15g	Univerza/fakulteta mi je ponudila možnost izposoje spletne kamere, mikrofona ali dodatne opreme.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15h	Univerza/fakulteta mi je finančno pomagala pri povečanih stroških izobraževanja na daljavo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15i	Za delo v spletnih učnih okoljih imam na voljo lastni računalnik, ki ga ne delim z drugimi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15j	Za delo v spletnih učnih okoljih imam na voljo lastni pametni telefon ali tablico, ki je ne delim z drugimi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15k	Za potrebe šolanja na daljavo ima vsak šolajoči v našem gospodinjstvu lastno napravo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15l	Na računalniku, s katerim dostopam do spletnih učnih okolij, imam delujočo kamero.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15m	Na računalniku, s katerim dostopam do spletnih učnih okolij, imam delujoč mikrofona.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q16 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Q16	Text								
Q16a	Študij na daljavo je zame naporen.	<input type="radio"/>							
Q16b	Študij na daljavo je zame stresen.	<input type="radio"/>							
Q16c	Zaradi dolgotrajnega dela z računalnikom pri študiju na daljavo imam zdravstvene težave.	<input type="radio"/>							
Q16d	Pri študiju na daljavo imam pogoste glavobole.	<input type="radio"/>							
Q16e	Zaradi opravljanja vseh pedagoških obveznosti od doma, se počutim osamljeno.	<input type="radio"/>							
Q16f	Pri spremljanju predavanj v videokonferenci sem bolj zbran kot v živo.	<input type="radio"/>							
Q16g->18l	Ko imam vključeno kamero, se težje zberem. (R)	<input type="radio"/>							

Q16h	Pri spremljanju predavanj v videokonferenci sem bolj motiviran kot v živo.	<input type="radio"/>						
Q16i	Doma sem manj motiviran za študij.	<input type="radio"/>						
Q16j->18m	Če med videokonferenco lahko vidim sošolce (imajo vključeno kamero), sem bolj motiviran.	<input type="radio"/>						
Q16k	Zaradi študija na daljavo sem večkrat iskal-a pomoč.	<input type="radio"/>						
Q16l	Zaradi študija na daljavo sem bolj vzkipljiv-a kot običajno.	<input type="radio"/>						
Q16m	V času študija na daljavo sem izgubil telesno kondicijo.	<input type="radio"/>						
Q16n	V času študija na daljavo sem pridobil na telesni masi.	<input type="radio"/>						

Q17 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Q17	Text							
Q17a	Menim, da mobilni telefon lahko enakovredno nadomesti računalnik pri obiskovanju predavanj ali seminarjev.	<input type="radio"/>						
Q17b	Menim, da mobilni telefon lahko enakovredno nadomesti računalnik pri obiskovanju vaj.	<input type="radio"/>						
Q17c	Menim, da je izbira programov za oddaljen študij, ki jih je izbrala Univerza, ustrezna.	<input type="radio"/>						
Q17d	Menim, da se profesorji in asistenti dobro znajdejo v spletnih učnih okoljih.	<input type="radio"/>						
Q17e	Profesorji razumejo težave, ki jih imamo študenti s SUO.	<input type="radio"/>						
Q17f	Asistenti razumejo težave, ki jih imamo študenti s SUO.	<input type="radio"/>						
Q17g	Menim, da asistenti uporabljajo bolj inovativne pristope poučevanja v spletnih učnih okoljih kot profesorji.	<input type="radio"/>						
Q17h	Količina samostojnega dela pri oddaljenemu študiju je večja, kot pri študiju v živo.	<input type="radio"/>						
Q17i	Količina predavanj in vaj pri oddaljenemu študiju je manjša, kot pri študiju v živo. (R)	<input type="radio"/>						
Q17j	Pri oddaljenem študiju je manj dela v skupinah, kot pri študiju v živo.	<input type="radio"/>						
Q17k	Pri oddaljenem študiju je manj sodelovanja med študenti, kot pri študiju v živo.	<input type="radio"/>						

Q18 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Q18	Text							
Q18a	Pri izobraževanju na daljavo pogrešam fizični stik s sošolci.	<input type="radio"/>						
Q18b	Med videokonferenčnimi predavanji pogrešam vizualni stik s sošolci.	<input type="radio"/>						
Q18c	Lažje sledim predavanjem, če ima profesor vključeno kamero.	<input type="radio"/>						
Q18d	Pri izobraževanju na daljavo je manj spontan razprav s	<input type="radio"/>						

	profesorji/asistenti.							
Q18e	Pri študiju na daljavo se v razpravo vključim le, ko me osebno pozove profesor/asistent.	<input type="radio"/>						
Q18f	Pri študiju v živo se lažje samostojno vključim v razpravo.	<input type="radio"/>						
Q18g	Uporaba SUO mi omogoča visoko stopnjo anonimnosti.	<input type="radio"/>						
Q18h	Študij na daljavo mi omogoča večjo prisotnost pri pedagoških aktivnostih.	<input type="radio"/>						
Q18i	Zaradi izobraževanja na daljavo so se stroški študija povečali.	<input type="radio"/>						
Q18j	Pri študiju na daljavo se ne rabim urejati (kozmetika, oblačila, frizura,...).	<input type="radio"/>						
Q18k	Tempo predavanj pri oddaljenem študiju je hitrejši, kot pri predavanjih v živo	<input type="radio"/>						

Q19 - Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.

Q19	Text							
Q19a	Kvaliteta vaj pri oddaljenem študiju je slabša, kot vaje v živo.	<input type="radio"/>						
Q19b	Pri študiju na daljavo lažje sledim predavanjem.	<input type="radio"/>						
Q19c	Menim, da se nekaterih pedagoških aktivnosti ne da izvesti na daljavo.	<input type="radio"/>						
Q19d	Pri izobraževanju na daljavo je manj spontanih razprav s profesorji/asistenti.	<input type="radio"/>						
Q19e	Pri študiju na daljavo imam boljši dostop do študijskih gradiv.	<input type="radio"/>						
Q19f	Zaradi študija na daljavo so študijska gradiva postala kvalitetnejša.	<input type="radio"/>						
Q19g	Pri študiju na daljavo med predavanji/seminarji/vajami opravljam tudi domača opravila (kuhanje, pranje,...)	<input type="radio"/>						
Q19h	Opravljanje družinskih opravil me ovira pri študiju na daljavo.	<input type="radio"/>						
Q19i	Če študiram od doma, se od mene pričakuje, da bom sodeloval pri družinskih opravilih.	<input type="radio"/>						
Q19j	Družina me podpira pri študiju na daljavo.	<input type="radio"/>						